

**КОМОРБИДНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ
НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ
СТАЦИОНАРЕ**

**COMORBIDITY OF PATIENTS WITH CHRONIC NON-COMMUNICABLE
DISEASES IN A THERAPEUTIC HOSPITAL**

САЙДЯКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Кировский ГМУ.

МЕЛЬКОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ,

Кировский ГМУ.

ЛОБАНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА,

к.м.н., ассистент,

Кировский ГМУ.

SAYDYAKOV KONSTANTIN ALEXANDROVICH,

Kirov State Medical University.

MELKOV EGOR MIKHAILOVICH,

Kirov State Medical University.

LOBANOVA NADEZHDA YURIEVNA,

Postgraduate, Assistant,

Kirov State Medical.

В статье рассматривается коморбидность пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями в терапевтическом стационаре. Изучена структура коморбидности, рассчитан индекс коморбидности Чарлсона среди пациентов терапевтического стационара, оценена их взаимосвязь с количеством принимаемых препаратов у одного пациента. В результате проведенного исследования получены данные, свидетельствующие о том, что существует прямая корреляционная взаимосвязь средней силы между возрастом и количеством соматических заболеваний среди пациентов терапевтического стационара. Охарактеризована частота их встречаемости и вариации, выделены ведущие заболевания, проведен анализ принимаемых препаратов и установлена корреляционная взаимосвязь между их количеством и индексом коморбидности Чарлсона. Результаты исследования могут способствовать разработке более эффективных и индивидуализированных подходов к лечению пациентов с множественными заболеваниями, повышая эффективность терапии и снижая риски возможных осложнений.

The article examines the comorbidity of patients with chronic non-communicable diseases in a therapeutic hospital. The structure of comorbidity was studied, the Charlson comorbidity index was calculated among patients of a therapeutic hospital, and their relationship with the number of medications taken in one patient was evaluated. As a result of the conducted research, data were obtained indicating that there is a direct correlation of average strength between age and the number of somatic diseases among patients of a therapeutic hospital. The frequency of their occurrence and variations are characterized, the leading diseases are identified, the analysis of the drugs taken is carried out and the correlation between their number and the Charlson comorbidity index is established. The results of the study can contribute to the development of more effective and individualized approaches to the treatment of patients with multiple diseases, increasing the effectiveness of therapy and reducing the risks of possible complications.

Ключевые слова: коморбидные заболевания, структура коморбидности, индекс Чарлсон, терапевтический стационар, лечение, количество препаратов, мультиморбидность.

Key words: comorbid diseases, comorbidity structure, Charlson index, therapeutic hospital, treatment, number of drugs, multimorbidity.

Актуальность. В настоящее время одной из важнейших проблем здравоохранения является множество заболеваний у одного человека. Изучая патогенез распространенных в популяции болезней, удалось выявить не только общие факторы риска возникновения патологических изменений в организме при ряде хронических нозологий, но и тесную взаимосвязь между ними, часто одно заболевание является причиной возникновения и/или прогрессирования другого/других, утяжеляет соматический статус пациента [5, с. 8]. Возрастающий интерес к проблеме сочетанной патологии привел появлению понятий «коморбидности», «мультиморбидности» и других. Учитывая разнообразие терминологии, в 1996 г. предложено принципиальное уточнение, что термин “коморбидность” нужно использовать в случае, когда определяется основное (индексное) заболевание [2, с. 66]. Взаимовлияние сочетанных патологий изменяет клиническую картину, характер течения заболеваний, увеличивает количество осложнений и их тяжесть. У больных с множественной сочетанной патологией усложняются диагностика, выбор тактики и средств лечения, увеличиваются объем и стоимость оказания медицинской помощи, не достигаются целевые результаты, снижается эффективность лечения. Сочетание нозологий необходимо учитывать для проведения профилактики и прогнозирования осложнений [7, с. 6]. На сегодняшний день написано недостаточное количество клинических рекомендаций по коморбидной патологии, что представляет собой наибольшие трудности при ведении данной категории больных [2, с. 67]. Практическое значение подсчета индекса коморбидной патологии не только позволяет прогнозировать дальнейшее течение заболеваний пациента, но и позволяет грамотно комбинировать назначаемые препараты, уменьшая полипрагмазию, и нежелательные межлекарственные взаимодействия [2, с. 67]. Таким образом, в настоящее время большую актуальность имеют исследования особенностей структуры и течения коморбидной патологии.

Цель исследования – изучить структуру коморбидности, рассчитать индекс коморбидности Чарлсона среди пациентов терапевтического стационара, оценить их взаимосвязь с количеством принимаемых препаратов у одного пациента.

Материалы и методы.

В исследование включен 71 пациент, проходивший лечение в терапевтическом отделении клиники Кировского государственного медицинского университета с 07.05.2024 г. по 31.05.2024 г., средний возраст пациентов 62 (51;70) года, из них 40 женщин и 31 мужчина. Структурирование по возрасту проведено согласно классификации ВОЗ: I группа – молодые (до 44 лет, 11 человек), II группа – средний возраст (45-59 лет, 17 человек), III группа – пожилые (60-74 года, 33 человека), IV группа – старческий возраст (75-90 лет, 10 человек), V группа – долгожители (старше 90 лет, 0 человек). Для оценки коморбидности использован индекс Чарлсона, подсчитываемый как сумма баллов для конкретного пациента [8, с. 375], с увеличением возраста пациент получает дополнительные баллы (1 балл на каждые 10 лет жизни после 40 лет). Индекс Чарлсона ассоциирован с риском смерти в ближайшие 10 лет, так, 10-летняя выживаемость при сумме баллов по индексу коморбидности в 1 балл составляет 99%, при 2 баллах – 96%, при 3 баллах – 90%, при 4 баллах – 77%, при 5 баллах – 53%, при 6 баллах – 21% [8, с. 375]. Обработку результатов исследования проводили при помощи программы Excel пакета Microsoft Office. Статистическая обработка данных проведена при помощи программы «Statistica 10.0» (StatSoft, Inc. (США)) и включала методы описательной

и аналитической статистики. Оценка нормальности распределения количественных данных выполнена с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Количественные данные, не подчиняющиеся закону нормального распределения, представлены медианой (Me) и процентилями (Q1;Q3), при нормальном распределении – средним арифметическим (M) и стандартным отклонением (SD). Для статистического описания связи между признаками использован коэффициент корреляции Пирсона или Спирмена когда это необходимо. Коэффициент корреляции считался статистически значимым при уровне $p < 0,05$, с указанием силы и направления связи. При значении коэффициента корреляции $< 0,30$ корреляционная связь слабая, при значении от 0,30 до 0,69 – связь средней силы, если коэффициент корреляции $> 0,70$ – связь сильная.

Результаты и их обсуждение.

Среди всех соматических заболеваний самыми распространенными были болезни сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь (ГБ) была диагностирована у 61 пациента (84,7%), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) у 17 человек (23,6%), цереброваскулярные заболевания у 23 (31,9%), а ишемическая болезнь сердца (ИБС) и болезни периферических артерий у 24 (33,3%) и 25 (34,7%) человек соответственно. Заболевания эндокринной системы также внесли значимый вклад в структуру коморбидности. Заболевания щитовидной железы имелись у 27 (37,5%), сахарный диабет (СД) у 8 (11,1%), а осложненный СД у 4 (5,6%) пациентов. Заболевания почек есть у 27 пациентов (37,5%), поражение печени у 19 пациентов (26,3%), заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у 15 (20,8%), а язвенная болезнь (ЯБ) у 13 (18,1%) пациентов. Хронические заболевания легких у 11 (15,3%), болезнь соединительной ткани у 1 (1,4%), а злокачественная опухоль без метастазов - у 2 (2,8%) пациентов (рис. 1).

Рис. 1. Структура установленных заболеваний среди всех пациентов.

Прим.: Ось ординат (y) – частота встречаемости в%; ось абсцисс (x) – наименования нозологий: 1- Инфаркт миокарда, 2 – ИБС, 3 – ХСН, 4 – заболевания периферических артерий, 5 – ГБ, 6 – цереброваскулярные заболевания, 7 – хронические заболевания легких, 8 – болезни соединительной ткани, 9 – ЯБ, 10 – другие заболевания ЖКТ, 11 – заболевания печени, 12 – СД, 13 – заболевания щитовидной железы, 14 – заболевания почек, 15 – осложнённый СД, 16 – злокачественные опухоли без метастазов

Лечение, назначаемое по протоколам ведения различных нозологий, имеющих у пациентов, в большинстве случаев, было многокомпонентным. Все пациенты получали от 1 до

11 препаратов одновременно, в среднем – 5,04 (2,75). Женщины с коморбидной патологией получали 5,0 (3,0; 7,0) лекарственных средств, мужчины – 5,0 (3,0; 8,0). Изучив листы назначений, мы пришли к выводу, что лечение пациентов ориентировано на коррекцию всех заболеваний одновременно [1, с. 10]. В связи с этим необходим учет межлекарственных взаимодействий, что повышает сложность ведения таких больных. Нельзя не упомянуть и об экономическом бремени политерапии, из-за большого количества препаратов их курсовая стоимость не всегда бывает доступной для пациентов [4, с. 192].

Пациенты пожилого возраста составляют основную группу (46,5%) больных с коморбидной патологией в терапевтическом стационаре.

Гипертоническая болезнь (ГБ) выявлена у 61-ого человека с коморбидной патологией (84% от общего числа пациентов), в том числе у 32 женщин (87,5% всех женщин) и 26 мужчин (83,9% всех мужчин). Нами проведена оценка наиболее часто встречаемой патологии в возрастных подгруппах пациентов. Распространенность ГБ в I группе составила – 14,8%, во II – 21,3%, в III – 47,5%, в IV – 16,4% (рис. 2).

Рис. 2. Распространенность ГБ в соответствии с возрастной группой по ВОЗ

Медиана соматических заболеваний у пациентов с ГБ составила 4,0 (3,0; 5,0), а у лиц без ГБ – 3,0 (2,0; 5,0), что может свидетельствовать о том, что ГБ является одним из самых частых индексных заболеваний при коморбидной патологии [3, с. 7]. Пациенты с ГБ получали 5,3 (3,0; 7,0) препаратов, по сравнению с 3,0 (1,0; 5,0) среди лиц без ГБ.

При анализе частоты встречаемости различной патологии в зависимости от пола установлено, что ИБС встречалась чаще среди мужчин по сравнению с женщинами (15 (48,4% от всех мужчин) против 9 (22,5% всех женщин) соответственно). Кроме того ХСН также чаще имелась среди мужчин (у 10 мужчин (32,3%) против 7 женщин (17,5%)). Заболевания периферических артерий наличествовали у 17 (42,5%) женщин и у 8 (25,8%) мужчин. Заболевания эндокринной системы преимущественно встречались у женщин, так заболевания щитовидной железы установлены у 21 (52,5%) женщины и только у 6 (19,4%) мужчин. СД диагностирован у 3 мужчин и 8 женщин (9,7% и 20,0% соответственно), кроме того, у 3 (7,5%) женщин имелся осложнённый СД.

Умеренные или тяжелые заболевания почек встретились у 10 (32,3%) мужчин, и у 17 женщин (42,5%).

Индекс коморбидности среди всех пациентов был от 1 до 14 баллов и в среднем составил 7,12 (2,91) (6,65 (3,26) баллов у мужчин и 7,50 (2,58) – у женщин). Прогнозируемый

средний процент выживаемости в течение 10 лет составляет менее 21% [8, с 379]. Медианное значение количества получаемых мужчинами препаратов составило 5,0 (3,0; 8,0), женщинами – 5,0 (3,0; 8,0).

Установлено наличие прямой корреляционной связи средней силы между количеством принимаемых препаратов и индексом Чарлсона ($\rho = 0,52$, $p < 0,001$), а также прямой корреляционной связи средней силы между возрастом и количеством нозологий ($r_s = 0,46$, $p < 0,001$) [6, с. 76]. Таким образом, с увеличением возраста пациента увеличивается количество нозологий и, соответственно, количество принимаемых препаратов.

Выводы.

Пациенты пожилого возраста (46,5%) составляют основную группу больных с коморбидной патологией в терапевтическом стационаре. Индекс коморбидности в среднем составил 7,12 (2,91) баллов, и был выше у женщин по сравнению с мужчинами (7,50 (2,58) и 6,65 (3,26) баллов соответственно). В структуре коморбидности ведущей является патология сердечно-сосудистой системы (ГБ – 84,7%, заболевания периферических артерий – 34,7%, цереброваскулярные заболевания – 31,9%), заболевания эндокринных желез (преимущественно патологии щитовидной железы) – 37,5% и заболевания почек – 37,5%.

Все пациенты получали от 1 до 11 препаратов одновременно, в среднем – 5,04 (2,75), что необходимо учитывать при планировании лечения коморбидного пациента принимая во внимание межлекарственные взаимодействия, что повышает сложность ведения таких больных и может приводить к снижению приверженности терапии.

Установлено наличие прямой корреляционной связи средней силы между количеством принимаемых препаратов и индексом Чарлсона ($\rho = 0,52$, $p < 0,001$), а также прямой корреляционной связи средней силы между возрастом и количеством нозологий ($r_s = 0,46$, $p < 0,001$). Таким образом, с увеличением возраста пациента увеличивается количество нозологий и соответственно количество принимаемых препаратов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дедов И.И. Междисциплинарные клинические рекомендации «Лечение ожирения и коморбидных заболеваний» // Ожирение и метаболизм 2021. № 18.1. С. 5-99.
2. Драпкина О.М., Шутов А.М., Ефремова Е.В. Коморбидность, мультиморбидность, двойной диагноз — синонимы или разные понятия? // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019. № 18(2). С. 65-69.
3. Ерина А.М. Эпидемиология артериальной гипертензии в Российской Федерации – важность выбора критериев диагностики / А.М. Ерина [и др.] // Кардиология. 2021. № 59(6). С. 5-11.
4. Мальчикова С.В., Максимчук-Колобова Н.С., Казаковцева М.В. Влияние полиморбидности у пожилых больных с фибрилляцией предсердий на "стоимость болезни" // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2019. № 12(3). С. 191-199.
5. Коморбидная патология в клинической практике. Клинические рекомендации / Р.Г. Оганов [и др.] // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2017. № 16(6). С. 5-56.
6. Петров С.Б., Петров Б.А., Симкин Д.С. Методы статистического анализа в медицине. Киров: Кировский ГМУ, 2020. 99 с.
7. Шарабчиев Ю.Т., Антипов В.В., Антипова С.И. Коморбидность-актуальная научная и научно-практическая проблема медицины XXI века // Медицинские новости. 2014. № 8 (239). С. 6-11.
8. Charlson M.E., Pompei P., Ales K.L., McKenzie C.R. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation // J Chron Dis. 1987. Vol. 40(5). pp. 373-383.

© Сайдяков К.А., Мельков Е.М., Лобанова Н.Ю., 2024.